

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ЖАЛОБЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

Усмонлалиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Преподаватель кафедры следственный
деятельность Академия МВД РУз

Рузматов Расулбек Руслан угли

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144586>

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям возбуждения уголовного дела по жалобе потерпевшего, о методике расследования данной категории уголовных дел; видам преступлений, по которым уголовное дело может быть возбуждено только по жалобе потерпевшего; порядку возбуждения уголовного дела по жалобе потерпевшего, а также ознакомлению, изучению и максимальному рассмотрению института частного обвинения. В данной работе автор демонстрирует своеобразные положительные стороны данного института уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, а также пробелы законодательства и проблемные ситуации, возникающие при применении данной нормы.

Так же сформулирован ряд авторских предложений по методике возбуждения и расследования преступлений, возбуждаемых по жалобе потерпевшего и усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан в данной сфере.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, жалоба потерпевшего, институт частного обвинения, потерпевший, явка с повинной, заявитель, поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of initiating a criminal case based on a complaint from a victim, about the methodology for investigating this category of criminal cases; types of crimes for which a criminal case can be initiated only upon a complaint from the victim; the procedure for initiating a criminal case based on a complaint from a victim, as well as familiarization, study and maximum consideration of the institution of private prosecution. In this work, the author demonstrates the peculiar positive aspects of this institution of criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan, as well as gaps in legislation and problematic situations that arise when applying this norm.

A number of author's proposals have also been formulated on the methodology for initiating and investigating crimes initiated on the basis of a complaint from a victim and improving the criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan in this area.

Keywords: initiation of a criminal case, complaint of the victim, institution of private prosecution, victim, surrender, applicant, reasons and grounds for initiating a criminal case.

Возбуждение уголовного дела является первоначальной, самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, на которой соответствующим органам и должностным лицам надлежит решить вопрос о начале предварительного расследования, основываясь на анализе, предусмотренных в 322 статье УПК Республики Узбекистан поводов и оснований. Данная стадия характеризуется самостоятельностью задач, которые следует решить, кругом участников правоотношений, процессуальными средствами, сроками и решениями. Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения и официальной регистрации органом доследственной проверки, дознавателем, следователем, прокурором информации о преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 330 УПК Республики Узбекистан. Содержание этой деятельности составляет установление законности повода и наличия достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, после чего принимается соответствующее решение. Круг участников правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела составляют - лицо, официально заявившее о преступлении, т.е. заявитель; орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор. Указанные должностные лица обязаны принять, зарегистрировать, проверить заявление о преступлении и принять по нему решение. В процессе осуществления деятельности в данной стадии возникают, развиваются и завершаются правоотношения только между указанными субъектами этой деятельности, процессуальные отношения между иными лицами в данной стадии законом не регламентированы и, следовательно, не допустимы.

Юридическим фактом, вызывающим правоотношения в данной стадии, является повод, указанный в законе; юридическим фактом, завершающим правоотношения в данной стадии, и вызывающим возникновение новых уголовно-процессуальных отношений, является

юридически зафиксированный в постановлении о возбуждении уголовного дела вывод должностного лица о необходимости проверки процессуальными средствами (в форме дознания или следствия) предположения о существовании уголовно-правового отношения (т. е. факта совершения преступления) либо его вывод об отсутствии такого правоотношения, зафиксированный в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Для обеспечения законности и обоснованности принятия решения по результатам проверки сообщения о преступлении в уголовно-процессуальном законе установлены определенные условия.

Процессуальными условиями для возбуждения уголовного дела является наличие повода и основания, предусмотренных в ст. 322 УПК Республики Узбекистан, и отсутствие обстоятельств исключающих возбуждение уголовного дела. Согласно ст. 322 УПК Республики Узбекистан поводами к возбуждению уголовного дела служат: заявления лиц; сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц; сообщения средств массовой информации; обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление, непосредственно дознавателем, следователем, прокурором, а также органом, осуществляющим доследственную проверку; заявление о повинной. Заявление о преступлении может исходить от физических и юридических лиц, в отношении которых совершено преступление. Заявления лиц о преступлении могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно быть подписано тем, от кого оно исходит. Устное заявление фиксируется в протоколе.

Протокол должен содержать сведения о заявителе, месте его жительства и работы, а также о его личных документах. Если заявитель не может предъявить документы, должны быть приняты другие меры для проверки сведений о его личности. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, о чем дает подписку в протоколе. Следует отметить, что лицо, не достигшее 16-летнего возраста, об уголовной ответственности не предупреждается. Такому лицу в доступной форме указанными должностными лицами разъясняются последствия, которые вытекают из подаваемого им заявления о преступлении. Далее в протокол вносится от первого лица, по возможности дословно, сообщение об обстоятельствах совершения преступления.

Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, которое приняло заявление. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан не допускает возбуждение уголовного дела на основании анонимных заявлений (ст. 323), защищая тем самым граждан от ложных доносов. Согласно ст. 113 УПК Республики Узбекистан заявление о явки с повинной представляет собой сообщение о преступлении, совершенном самим заявителем, которому еще не высказано подозрение и не предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Сообщение из иных источников - это сведения о преступлении, полученные органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором при исполнении служебных обязанностей. При получении сообщения о преступлении должностное лицо правоохранительного органа составляет рапорт.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении предусмотрен ст. 329 УПК Республики Узбекистан, согласно которой, заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть зарегистрированы и разрешены немедленно, а при необходимости проверить законность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток. Этот срок исчисляется с момента получения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении и до момента принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении, либо направления материалов доследственной проверки прокурору в соответствии со статьей 587 УПК.

Уголовно-процессуальный кодекс практически не указывает на способы проверки. При этом следует отметить, что такие способы различены и зависят от обстоятельств, изложенных в заявлении или сообщении о преступлении. По смыслу УПК Республики Узбекистан в целях проверки сообщения о преступлении возможно выполнение следующих действий: проверка данных о заявителе, документов, удостоверяющих его личность; уточнение данных, содержащихся в заявлении о преступлении; истребование, имеющихся в распоряжении средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда

это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации. Кроме того, при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов. В целях закрепления следов преступления и установлению лица его совершившего могут быть произведены следственные действия: осмотр места происшествия, ревизия, личный обыск и выемка, а также назначение судебной экспертизы. Следует также отметить, что в качестве способов проверки сообщения о преступлении, с учетом сложившейся практики, используется истребование необходимых материалов (предметов, документов), получение объяснений.

Также допустимо использование в этих целях возможностей оперативно-розыскных мероприятий. Полагаем, что Уголовно-процессуальный закон должен содержать в нормах весь возможный перечень способов проверки. С учетом того, что завершение проверки заявления или сообщения о преступлении не всегда возможно в срок десяти суток, законодатель закрепил правило продления такого срока до одного месяца. По сообщению о преступлении распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания или следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания, имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации. По уголовным делам частного обвинения (ст. 325 УПК Р.Уз) заявление потерпевшего является единственным поводом для возбуждения уголовного дела. Исключения составляют случаи, указанные когда потерпевший ввиду беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по иным причинам неспособен сам защищать свои права и законные интересы, прокурор обязан возбудить уголовное дело и без жалобы потерпевшего. На данной стадии следует отказаться от употребления термина «потерпевший», заменив его, на термин «лицо, в отношении которого совершено преступление». При наличии повода и основания орган дознания, дознаватель или следователь с согласия прокурора, а также прокурор в пределах

компетенции, установленной УПК, возбуждают уголовное дело, о чем выносятся соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются: 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса, на основании которых возбуждается уголовное дело.

К постановлению прилагаются материалы проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица его совершившего, соответствующие протоколы и постановления. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. Сообщение об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд. По результатам проверки жалобы прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке ее обжалования. Жалоба может быть подана в суд заявителем, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя или прокурора.

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, прокурора в судебном заседании с участием заявителя, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. В целях защиты прав и законных интересов лица,

подавшего жалобу в суд предусмотрен следующий порядок рассмотрения жалобы: в начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности; затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих решений: 1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным и необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без удовлетворения. Копии постановления судьи направляются заявителю и прокурору. Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела - первоначальная и важнейшая стадия уголовного процесса, включающая в себя процессуальную деятельность по рассмотрению сообщения о преступлении.

Использованная литература:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртлирида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.
4. Б. 34-40.
5. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
6. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
7. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни

- квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
8. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
9. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
10. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
11. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
12. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
17. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

